

L'avenir des patois : entretenir le souvenir de la perte

Marinette Matthey

Parler d'avenir des patois alors qu'ils sont avant tout reliés, par celles et ceux qui les défendent, à la tradition et aux us et coutumes d'antan relève quelque peu du paradoxe. Il n'est pourtant pas interdit de se poser la question de leur avenir, puisqu'on les entend plus que jamais via les médias numériques, alors que les dialectologues nés au XIX^e siècle prédisaient leur disparition totale avant l'an 2000 !

Le tournant du XIX^e au XX^e siècle : entre interdiction et sauvegarde

Les patois romands ont été pendant de nombreux siècles la langue des habitant·e·s de Suisse romande, en concurrence avec le français. Celui-ci remplace d'abord, à l'écrit, le latin, et ceci dès le XIII^e siècle, puis s'impose lentement partout, jusqu'à devenir la nouvelle langue vernaculaire. Par *vernaculaire*, on entend une langue apprise informellement et qui est majoritaire dans les échanges quotidiens dans un espace donné. Les patois, de leur nom scientifique francoprovençal et franc-comtois jurassien, sont des langues dialectales, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais fait l'objet d'une standardisation qui se serait imposée sur tout leur territoire via une administration publique, un système de justice ou une institution scolaire.

Contrairement aux dialectes alémaniques, qui sont dans une même situation de concurrence vis-à-vis de l'allemand, mais qui maintiennent leur vitalité face à cette langue standard, les patois romands ont régressé partout, d'abord chez les élites urbaines – ils ont résisté plus longtemps en milieu rural – et davantage dans les cantons protestants que dans les cantons catholiques. Peu à peu, le français, avec ses caractéristiques régionales (accent, emprunts aux patois, à l'allemand et au suisse alémanique) les a remplacés comme langue de tous les jours. Ce processus, considéré comme « naturel » par les dia-

lectologues du XIX^e siècle, a quand même été soutenu par des actions de politique linguistique violente. En 1886, le directeur de l'instruction publique fribourgeoise, Georges Python, promulgue l'interdiction du patois à l'école, même pendant les récréations. Cette mesure ne sera levée qu'en 1961 et Georges Python a tout de même une place à son nom dans la ville des Zähringen.

À la même époque, le canton de Neuchâtel, protestant et plutôt industriel, lance un cri d'alarme : son patois est en train de mourir ; il faut se dépêcher de réunir le plus de textes possibles auprès de celles et ceux qui le savent encore, pour en conserver une trace avant sa disparition complète. Dans l'avant-propos d'un recueil de textes paru en 1894, le président du comité neuchâtelois du patois justifie cela par « l'urgence de la situation et l'importance du monument que nous élevons à l'idiome de nos pères, dont la dernière heure sonnera avec le présent siècle ».

Ainsi, la langue francoprovençale, trop vivante à Fribourg, est combattue, alors qu'elle suscite, à Neuchâtel, un sentiment de perte devant le recul de ses usages. Mais le patois est-il vraiment *regretté* ? En fait, pas tant que cela. Les dialectologues de l'époque, et notamment Louis Gauchat, l'initiateur du *Glossaire des patois de la Suisse romande* – un des quatre « Vocabulaires nationaux » de la Suisse, toujours en cours de rédaction à l'heure actuelle – l'exprime à maintes reprises sans équivoque : les patois ont fait leur temps. Ils sont les témoins d'une civilisation disparue, celle de « nos pères » selon l'expression récurrente, les mères ne comptant guère dans cette époque patriarcale. L'avenir, c'est le français, langue de civilisation supérieure qui est appelée à remplacer une civilisation pastorale. L'idéologie du progrès est très prégnante dans les textes de Louis Gauchat. Le français se déploie dans le monde, car il est plus adapté à l'environnement moderne. Il va de soi qu'il supplantera les petites langues locales, comme le tracteur remplace la charrue.

Un patrimoine immatériel de grande valeur

Cette vision imprégnée de darwinisme et de foi dans le progrès est très représentative de la période allant de la fin du XIX^e au début du XX^e siècle. Mais, comme on le sait, l'avenir d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier ! L'angoisse face à un futur incertain et empli de menaces va de pair avec un intérêt grandissant des sociétés pour le patrimoine immatériel, dont les langues font partie. Les patois ont désormais perdu leurs stigmates de langue de paysans, certes sympathique et rustique, mais inadaptée au monde moderne. Aujourd'hui, l'Unesco a classé le francoprovençal dans son atlas des langues en danger dans le monde. Une nouvelle conception s'est imposée, accordant de l'importance au maintien de la diversité linguistique et culturelle de la planète. Toutes les langues sont importantes en tant que telles, et non plus seulement uniquement celles qui véhiculent de « grandes civilisations », c'est-à-dire celles transmises par les systèmes éducatifs (quelques centaines). La diversité est considérée comme une richesse pour l'humanité entière, car les langues transmettent des connaissances et des visions du monde qui leur sont propres. L'érosion et la perte de la diversité linguistique, à l'instar du discours sur le déclin de la biodiversité et des espèces, préoccupent de nombreuses institutions en Europe et dans le monde. Toujours selon l'Unesco, sur les 7000 langues parlées aujourd'hui sur terre, la moitié pourrait avoir disparu dans quelques générations seulement.

La Suisse participe à ce mouvement de préservation de la diversité pour l'avenir. En 1997, elle a ratifié la *Charte européenne des langues régionales ou minoritaires*. Cette Charte vise à préserver et à promouvoir la diversité linguistique européenne, considérée comme une caractéristique majeure de la vie culturelle de cet espace politique. Au départ, en Suisse, seuls le romanche et l'italien figuraient sur la liste comme langues minoritaires territoriales, puis le yénilche et le yiddisch ont été ajoutés comme « langues sans territoires ». Enfin, en 2018, le francoprovençal et le franc-comtois jurassien ont également été pris en considération. Depuis lors, la Confédération et les cantons s'engagent (modérément) à promouvoir ces deux langues dialectales, tout en précisant que la Charte ne confère pas de droits linguistiques spécifiques pour ses locuteurs et locutrices. La Confédération doit produire tous les trois ans un rapport qui documente ses actions dans le cadre de la Charte. Le huitième rapport est sorti en octobre 2021, le neuvième ne saurait tarder.

Une résilience étonnante mais qui s'explique

Mais revenons aux prédictions déjouées de nos ancêtres linguistes : non, les patois romands n'ont pas entièrement disparu, et même, leur avenir semble moins compromis qu'à leur époque. Comment peut-on l'expliquer ?

Pendant longtemps, la transmission linguistique intergénérationnelle a été considérée comme une histoire de famille. Les parents transmettent de manière informelle une langue à leurs enfants. Lors d'un changement de langue familiale, la rupture de la transmission s'effectue sur trois générations, avec une période de bilinguisme transitoire : les parents de la génération X sont dominants dans la langue A, mais apprennent la langue B comme langue seconde. Les enfants-parents de la génération Y sont bilingues A-B, mais la langue B domine, et ils ne transmettent plus A à leurs enfants. La génération Z ne parle plus que B.

Cette vision quelque peu mécanique de la transmission est trop simple dès lors qu'on élargit les types de locuteurs et les modes d'apprentissage du patois en prenant en compte celles et ceux qui, par exemple, ont entendu le patois lorsqu'ils étaient enfants, mais ne l'ont pas parlé avant leur adolescence, moment où ils ont décidé de l'apprendre de manière active, en sollicitant leurs parents, leurs grands-parents, mais aussi leurs copains et copines qui parlent patois depuis leur enfance. Il faut également prendre en compte les personnes néolocutrices, qui, pour des raisons personnelles (mariage) ou culturelle (envie de retrouver ses racines), apprennent le patois de manière formelle (dans un cours) et/ou informelle (« sur le tas »). Pour les dialectologues du XIX^e siècle, ces personnes pour qui le patois n'était plus la première et seule langue apprise dans l'enfance ne comptaient pas. Seuls les locuteurs natifs étaient considérés comme de réel-le-s patoisant-e-s.

Il est vrai qu'aujourd'hui très peu d'enfants grandissent dans un environnement familial leur permettant de devenir bilingues patois-français. En revanche, le nombre de personnes locutrices tardives ou néolocutrices est stable, et celles-ci contribuent au maintien du patois. En d'autres termes, ces personnes participent aussi à la transmission linguistique intergénérationnelle.

Les prédictions de nos ancêtres dialectologues sur l'avenir du patois n'étaient pas complètement fausses, mais le processus de substitution est plus lent que ce qu'ils avaient imaginé. Par ailleurs, en considérant la transmission linguistique de façon plus large, en reconnaissant l'existence et la légitimité des personnes locutrices tardives et néolocutrices, on parvient à expliquer la résilience des patois.

Vers un futur postvernaculaire

À notre tour, risquons-nous aux prédictions. On parlera et écrira encore en patois à la fin du siècle, mais cette langue dialectale aura changé de statut : elle ne sera plus une langue de tous les jours, mais une langue que l'on montre (rédaction de textes, de dictionnaires), que l'on fait entendre (théâtre, chant, prêche, etc.) pour continuer de la faire exister. Le terme de *postvernaculaire*

a été proposé par le linguiste américain Jeffrey Shandler pour qualifier le yiddisch aux États-Unis, surtout à New York. Il s'agit de célébrer et de garantir la transmission d'une langue autrefois vernaculaire et qui, pour différentes raisons (tragiques en ce qui concerne le yiddisch), a vu le nombre de ses locuteurs et locutrices quotidiens baisser de manière drastique. Ces actions symboliques maintiennent la transmission sur un fil, même si la langue n'est plus vernaculaire, c'est-à-dire parlée tous les jours dans les actions du quotidien.

L'avenir des patois en Suisse romande repose désormais davantage sur des associations que sur des familles. Le patois change de statut : c'était une langue vernaculaire essentiellement orale ; il devient peu à peu aussi une langue écrite. Cette transformation assure sa transmission et la perpétuation du souvenir d'une langue « à soi », désormais postvernaculaire, différente du français, mais également issue du latin. La connaissance de cette histoire linguistique de la Suisse romande et la reconnaissance de la valeur des patois constituent des enjeux patrimoniaux importants pour les associations de patoisant-e-s et la population en général. Il faut connaître son passé pour se projeter dans l'avenir, surtout lorsque l'horizon s'annonce incertain.

L'autrice

Marinette Matthey est sociolinguiste, professeure émérite de l'Université Grenoble Alpes (laboratoire LIDILEM), collaboratrice du Glossaire des Patois de la Suisse romande (GPSR). Elle a participé entre 2022 et 2024 à une étude sur la vitalité des patois en Suisse romande commanditée par le Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme de Fribourg. Ce programme de recherche a bénéficié du soutien de la Confédération et de l'Office fédéral de la culture.

Références

- Gadiant, Irma : Strictement interdit ! La lutte contre le patois fribourgeois dans les années 1880, dans : Cahiers du Musée gruérien 13 (2021), pp. 65–70.
- Le Patois Neuchâtelois. Recueil de Dictons et de Morceaux en Prose et en Vers écrits par divers Auteurs du pays, Neuchâtel, Imprimerie Wolfrath 1894.
- Matthey, Marinette : La sauvegarde des langues patrimoniales en Suisse romande XIX^e–XXI^e siècle, dans : Wharton, Sylvie, Samuel Vernet, Médéric Gasquet-Cyrus (éd.) : La sociolinguistique, à quoi ça sert ? Aix-Marseille Université, Presses universitaires de Provence 2024, pp. 123–133.
- Matthey, Marinette, Maître Raphaël et Yan Greub : Les patois romands aujourd'hui : entre décroissance, résilience et attentes. Une synthèse. Rapport du Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme, Fribourg, 2025. <https://folia.unifr.ch/unifr/documents/332247>
- Shandler, Jeffrey : Adventures in Yiddishland. Postvernacular language & culture, Univ. of California Press 2006.

DOI

10.5281/zenodo.17541511